

INTERSECCIONALIDADE E VESTÍGIOS: UMA LEITURA DA VIVÊNCIA NEGRA SURDA NO ARQUIVO

 DOI: 10.5281/zenodo.19893839

Rosecleide Ferreira Borges Rodrigues

Tradutora e intérprete de Língua Brasileira de Sinais na Universidade Federal da Bahia. Doutoranda no Programa de Pós Graduação em Literatura e Cultura da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Mestre em Literatura (PPGLitCult- UFBA). E-mail: rosecleideborges@ufba.br

Nanci Araújo Bento

Docente efetiva da rede pública estadual da Bahia. Professora do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Docente da Pós Graduação em Literatura e Cultura (UFBA) atuando na graduação e na pós-graduação. Doutora em Língua e Cultura pelo Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura da Universidade Federal da Bahia (UFBA). E-mail: nabilibras@gmail.com

Márcio Ricardo Coelho Muniz

Professor Titular de Literatura Portuguesa do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia, atuando na Graduação e na Pós-Graduação Acadêmica e Profissional. Doutor em Letras (Literatura Portuguesa), pela Universidade de São Paulo. E-mail:marciomuniz@ufba.br

RESUMO

A história é atravessada por lacunas em relação aos sujeitos que a historiografia silenciou, e as estratégias de invisibilização permanecem no presente. Um desses silenciamentos se revela na recusa da matrícula de uma menina negra surda no Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), em 1871, retratado pela pesquisadora Rocha (2021). Esse fato revela os vestígios de um acontecimento com desdobramentos de exclusão que se perpetuam. Deste modo, este artigo objetiva refletir, a partir dos vestígios, sobre os mecanismos de invisibilidade contra os indivíduos negros surdos, que permanecem latentes no presente. A partir de uma perspectiva interseccional, articulando os marcadores de raça, gênero e surdez, adotamos uma metodologia de abordagem qualitativa e documental. Dialogamos

teoricamente com os conceitos de arquivo, para pensar este espaço concebido a partir de lembranças e esquecimentos, proposto pelo filósofo franco-argelino Jacques Derrida (2001); e o conceito de vestígio, formulado pela escritora e pesquisadora estadunidense Christina Sharpe (2023), que propõe a análise dos desdobramentos do colonialismo e da escravização na constituição da vida negra. Esses conceitos permitem uma reflexão crítica sobre os modos de registro e de apagamento da experiência negra surda na história e seus efeitos na atualidade, considerando que essas vivências mobilizam duas categorias em tensão: a surdez permeada por um viés capacitista e o racismo que advém do histórico de escravização no Brasil (Paula *et al.*, 2023). Sendo assim, concluímos que a recusa da matrícula se trata de um ato que inscreve no arquivo institucional o racismo e os mecanismos históricos de opressão direcionados aos corpos negros surdos, evidenciando a urgência de considerarmos os marcadores sociais raça, surdez e gênero de maneira não isolada. **Palavras-chave:** Arquivo. Experiência negra surda. Interseccionalidade. Vestígios.

ABSTRACT

History is marked by gaps concerning subjects silenced by historiography, while strategies of invisibility continue to persist in the present. One such instance emerges in the refusal to enroll a Black deaf girl at the Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), Brazil's National Institute for the Education of the Deaf, in 1871, as documented by Rocha (2021). This episode reveals the vestiges of an event whose dynamics of exclusion continue to unfold over time. In light of these vestiges, this article reflects on the mechanisms of invisibilization affecting Black deaf individuals that remain latent today. Adopting an intersectional perspective that articulates the social markers of race, gender, and deafness, the study is grounded in a qualitative documentary approach. The analysis engages with the concept of the archive, understood as a space constituted by both memory and forgetting, as proposed by the Franco-Algerian philosopher Jacques Derrida (2001), and with the notion of the vestige formulated by the American scholar Christina Sharpe (2023), which examines the enduring effects of colonialism and enslavement in the constitution of Black life. These theoretical frameworks enable a critical reflection on the ways in which the Black deaf experience has been both recorded and erased in history, as well as on the effects of these processes in the present. Such experiences mobilize two intersecting categories in tension: deafness, often permeated by ableist assumptions, and racism rooted in the historical legacy of enslavement in Brazil (Paula *et al.*, 2023). The article concludes that the refusal of enrollment constitutes an act that inscribes racism and historical mechanisms of oppression directed at Black deaf bodies within the institutional archive, underscoring the urgency of addressing the social markers of race, deafness, and gender in an interconnected manner.

Keywords: Archive. Black Deaf experience. Intersectionality. Vestiges.

INTRODUÇÃO

As narrativas das instituições são atravessadas por silenciamentos e lacunas em relação a indivíduos e grupos. Um desses silenciamentos se revela na recusa da matrícula de uma menina negra surda no Instituto Nacional de Educação de Surdos

(INES), em 1871, retratado pela pesquisadora Rocha (2021). Esse fato aponta os vestígios de um acontecimento com desdobramentos de exclusão que se perpetuam na atualidade. Esse ocorrido, registrado no arquivo do INES, nos revela, sob uma ótica interseccional, dispositivos de exclusão que afetam os indivíduos negros surdos nas instituições sociais.

Ainda na atualidade, a experiência de pessoas negras surdas é atravessada por múltiplas camadas de invisibilidade e exclusão institucional. Ao (re)visitarmos o fato da interdição da matrícula de uma menina negra surda em um espaço definido, teoricamente, como lhe pertencente, um instituto de educação para pessoas surdas, identificamos o vestígio da violência contra corpos negros que permanece no presente, latente nos mecanismos de racismo, exclusão e inacessibilidade.

Deste modo, este artigo objetiva refletir sobre a negação da matrícula da menina Rachel no INES como um acontecimento que opera como vestígio, articulando os marcadores de raça, gênero e surdez. Os vestígios dessa memória de exclusão ainda se inscrevem nas estruturas sociais contemporâneas. Dialogamos teoricamente com os conceitos de arquivo, proposto por Jacques Derrida (2001), e de vestígio, formulado por Christina Sharpe (2023), que propõe a análise dos desdobramentos do colonialismo e da escravização na constituição da vivência negra. Esses conceitos permitem uma reflexão crítica sobre os modos de apagamento da experiência negra surda na história e os seus efeitos na atualidade.

A retomada de um fato, a partir dos conceitos de arquivo e vestígio, se justifica por sua potência crítica em revisitar as narrativas históricas e perceber os mecanismos pelos quais determinados grupos foram/são sistematicamente excluídos dos registros e memórias institucionais. Sendo assim, a escolha do recorte justifica-se pela possibilidade de uma reflexão crítica sobre o fato, analisando os mecanismos pelos quais os negros surdos foram/são sistematicamente excluídos.

A recusa da matrícula de uma menina negra no Instituto Nacional de Educação de Surdos (Rocha, 2021) constitui-se como um acontecimento emblemático que vai além de um fato isolado, escancarando a violência contra pessoas negras surdas. Desse modo, faz-se urgente refletir sobre a história das pessoas negras surdas e as múltiplas camadas de invisibilidade e exclusão.

OS VESTÍGIOS: A RECUSA COMO REINSCRIÇÃO HISTÓRICA

Os fatos históricos que abordam as vivências do povo surdo constituem um arquivo permeado por diversas concepções filosóficas, épocas e locais. Essas pessoas que integram o povo surdo compartilham histórias e tradições culturais, mesmo que não habitem o mesmo espaço geográfico (Strobel, 2008a). Por isso, independentemente dos limites territoriais, esses indivíduos partilham o artefato visual¹ nas suas vivências e sofrem os efeitos das concepções sociais acerca dos indivíduos surdos.

As diferentes visões filosóficas vigentes em cada tempo e espaço modificaram as compreensões sociais acerca dos indivíduos surdos, conforme ressalta a pesquisadora Karin Strobel (2008b), em “Surdos: vestígios culturais não registrados na história”. Desde as concepções que os consideravam indivíduos sagrados, como no Egito e na Pérsia, onde se acreditava que mantinham uma conexão espiritual direta com o divino. Nessa perspectiva, apesar de serem protegidos e até mesmo venerados, esses sujeitos eram privados de instrução e isolados da vida social. Além disso, outras concepções os consideravam ineducáveis, o que resultou na exclusão das pessoas surdas da educação e no isolamento social por muitos anos.

Contudo, apesar de encontrarmos algumas informações no que tange a pessoas surdas e suas vivências, quando pensamos nas pessoas negras surdas percebemos uma lacuna nos registros. Essa ausência atinge as pessoas negras surdas e não surdas, conforme aponta Sharpe (2023, p. 16): “Continuamente, intelectuais que estudamos a escravização enfrentamos ausências nos arquivos enquanto tentamos encontrar agentes enterrados debaixo do acúmulo de apagamentos, projeções, fabulações e nomeações errôneas”. Ao tentarmos compreender os mecanismos de escravização que moldam as vivências negras na atualidade, nos deparamos com camadas de distorções e silenciamentos que “enterraram” humanidades, sinalidades² e narrativas.

Neste ponto do silenciamento da história das pessoas negras, surdas e não surdas, destacamos um aspecto central: os arquivos históricos que, em sua maioria,

¹ De acordo com Strobel (2008), o artefato visual corresponde aos elementos visuais que integram a experiência das pessoas, não se restringindo a objetos físicos. Mas, englobando práticas, experiência, língua e compreensões do mundo a partir da visão.

² O termo “sinalidade” foi apresentado por Mourão (2011) em analogia à oralidade para referir-se aos modos de transmissão em língua de sinais de geração a geração sem registro escrito.

não registraram a vida das pessoas escravizadas. Ou, quando trouxeram registro dessas pessoas, o fizeram sob a ótica do colonizador³, com omissões deliberadas, desumanização e distorções.

Desse modo, os arquivos, enquanto espaços de registro de informações, guardam e regulam a memória, não sendo um repositório neutro. A construção de arquivos integra um ato normativo que envolve memória e poder: decide-se o que deve ser lembrado e o que será esquecido. Nessa perspectiva de pensar os registros das vivências negras nesse espaço fragmentado, de incompletudes e sobrevivência, nos aproximamos do conceito de arquivo explicitado por Derrida (2001, p. 117): “nada é menos garantido, nada é menos claro hoje em dia que a palavra arquivo”. Assim, somos instigados a olhar para o arquivo com desconfiança, como um espaço instável e contraditório.

Neste âmbito, o arquivo não se constitui apenas pela noção física, sendo um espaço simbólico e discursivo em que, por meio das seleções e da linguagem, se impõe a exclusão de vozes e perspectivas. Ao revisitarmos os arquivos históricos, desde os pequenos esquecimentos aos acontecimentos de extrema violência e genocídio, como a escravização de pessoas africanas nas Américas através do tráfico transatlântico.

Ao voltarmos o nosso olhar para os arquivos institucionais do INES (Instituto Nacional de Educação de Surdos), fundado em 1857, a instituição mais antiga voltada à educação de surdos no Brasil, fundada sob a nomenclatura de Collégio Nacional para Surdos-Mudos, uma instituição de educação de pessoas surdas, conforme registra Rocha (2018) em sua iconografia. A proposta para a criação do instituto surgiu a partir de uma proposta do professor surdo Ernest Huet, em 1855, com o intuito de criar uma instituição para ensino de pessoas surdas no Rio de Janeiro.

Contudo, o questionamento que emerge é: quem, de fato, teria direito à educação no instituto? A pesquisadora Rocha (2018) aborda que, apesar do compromisso beneficente proposto nos documentos do instituto:

Numa sociedade escravocrata, eram destinadas aos pobres brancos e livres. Não guardava uma intenção de continuidade com os níveis de instrução secundária e superior. No regimento interno do Instituto, era

³ Nesse texto, utilizamos o termo “colonizador” para nos referirmos aos povos que invadiram territórios e estabeleceram um sistema de domínio, opressão, imposição da sua língua e cultura sobre os povos autóctones.

proibida a matrícula de alunos na condição de escravos. (Rocha, 2018, p. 16)

No contexto da sociedade brasileira escravista, podemos inferir que esse projeto de educação e beneficência estava entrelaçado a uma concepção colonialista, branca e eurocentrada de sujeito, revelada na proibição expressa de indivíduos escravizados se matriculem. A inclusão do critério baseado na condição de liberdade aponta para um aspecto racial. Os alunos do instituto, “meninos, brancos e livres”, não eram indivíduos negros.

Rachel, uma menina negra surda, alforriada em 1868 (Rocha, 2018), e que, no ano de 1871, busca matricular-se no Instituto, atual INES, tem a sua matrícula negada, conforme registra Rocha (2021). A recusa da matrícula de uma menina negra surda escancara essa exclusão racializada, em que a criança não é vista como um sujeito pleno de direito.

Esse fato ultrapassa o campo administrativo e representa uma negação simbólica e concreta da humanidade negra; ainda que alforriada, nega-se o acesso ao conhecimento e à educação. O que, a princípio, parece constituir-se como um fato isolado, manifesta o “retrato” de uma época e de uma lógica que fratura o presente e a vivência negra na contemporaneidade. O gesto de recusar a matrícula, portanto, não é apenas burocrático. É político e reativa os dispositivos de controle racial inscritos no cotidiano das instituições.

Ao final da década de 1870, o instituto, que havia começado misto, proíbe o acesso de meninas sob a alegação de que o melhor espaço para elas era em seus lares. Porém, essa “justificativa” revela uma sociedade de direitos pautados em uma lógica colonial que se centra na experiência em torno do “homem branco, cristão, burguês” (Saunders, 2017, p. 102), as percepções de direitos e, por extensão, o conceito de humano. Sendo assim, é necessário destacar a relação entre colonialismo e patriarcado, pois o colonialismo se pauta e perpetua as estruturas patriarcais, excluindo corpos negros, trans, ciganos, indígenas e, nesse caso, mulheres.

A exclusão de meninas, sob a justificativa de que estariam mais acolhidas em seus lares, nos leva a refletir: qual seria o lar de Rachel? Onde estaria a sua mãe? Talvez ainda escravizada? Os vestígios não nos fornecem os dados de sua família, pois a maternidade das mulheres negras, em seu “útero é o porão do navio” (Sharpe, 2023, p. 135), e das mães escravizadas fazia parte da economia colonial com seus filhos, por vezes arrancados de seus braços como peças a serem vendidas.

Os vestígios da história de Rachel apontam para diversos problemas sociais, pois o Brasil, naquele mesmo ano do pleito da menina, promulgava a Lei do Ventre Livre, que concedia liberdade aos filhos de mulheres escravizadas. Segundo Perussato (2010), a Lei nº 2040, de 28 de setembro de 1871, conhecida como Lei do Ventre Livre ou Lei Rio Branco, essa legislação determinava a tutela do menor até os oito anos de idade e, após esse período, poderia escolher entre receber uma indenização do governo pelas despesas ou manter o menor sob sua posse para prestação de serviços até que este completasse 21 anos. Esses jovens enfrentavam dificuldades, pois, ainda que “alforriados”, muitos seguiam tutelados e trabalhando.

Ao nos aproximarmos de Rachel, uma menina negra surda, encontramos os vestígios da sua história sob múltiplas camadas de opressão. A partir da proibição de surdos escravizados, temos um aspecto que nos conduz às dobras interseccionais que perpassam um corpo. “Por sua vez, a identidade não pode se abster de nenhuma das suas marcações, mesmo que nem todas, contextualmente, estejam explicitadas” (Akotirene, 2019, p. 27). A interseccionalidade não é sobre soma (surdo e negro), mas sobre as estruturas, conjuntamente, que moldam as experiências e impactam nas subjetividades.

Pois as experiências dos sujeitos não são resultado de um aspecto isolado, mas são moldadas pela interação entre várias estruturas simultâneas de poder e opressão. Assim, “a interconexão entre gênero, raça e surdez é, se não a principal, uma das principais formas de subcategorizar a mulher negra surda em um padrão de exclusão que a fixa numa esfera subalternizante de difícil mobilidade” (Brito et al., 2021, p. 210).

A pesquisadora Ferreira (2018) ressalta que, no contexto brasileiro, primeiro se identifica uma pessoa pela raça e depois pela surdez, propondo a nomenclatura “negro surdo”. Essa experiência negra surda, inscrita na negrura da pele, articula “duas categorias sociais que encontram-se em tensão: a surdez, que está envolta em um viés capacitista de deficiência, com a negação do direito linguístico das pessoas surdas no Brasil, e a negritude, fonte do racismo e negação identitária” (Paula et al., 2023, p. 398). Dessa forma, essas categorias ocasionam a inacessibilidade linguística pela falta da presença da Libras (Língua Brasileira de Sinais) nos diversos espaços e, ao mesmo tempo, a opressão e o racismo advindos do histórico de escravização no Brasil.

Partindo desse cenário, em que as pessoas negras foram submetidas à escravização, expropriação da condição de humano, torna-se urgente pensar: a pós-colonialidade é para quem? Pois esse termo “pós”, embora signifique, linguisticamente, o fim, não encerrou o vestígio dos dispositivos de colonialidade na vivência negra na Diáspora. Pois, conforme afirma Sharpe (2023, p. 6):

O desastre e o terror da escravização, a precariedade.“ A maneira como essa repetição mortal aparece aqui é uma instanciamento do vestígio como quadro conceitual da/para a negridade viva na Diáspora nos rescaldos ainda incandescentes da escravização de pessoas como bens móveis [chattel slavery] no Atlântico.

Assim, a pesquisadora (Sharpe, 2023) nos leva a pensar sobre o racismo, os vestígios da escravização e a violência racial persistente na sociedade. Na imagem construída pela autora (Sharpe, 2023), “o vestígio” nos remete a algo que passa e deixa um rastro: o vestígio nas ondas que um navio deixa em seu rastro ao avançar mar adentro, levando no porão corpos que, se chegam à costa, não têm para onde retornar; à companhia que pessoas negras fazem umas às outras quando alguém lhes é retirado pela morte. Neste espaço, podemos refletir sobre o árduo desgaste emocional, físico e intelectual de persistir à beira da morte.

A escravização, ancorada no dispositivo da racialidade, além do silenciamento histórico, destituiu os corpos negros da sua humanidade. “A escravidão violentou nossos direitos, nossa língua, cultura, religião, nossa vida, enfim... nossos valores civilizatórios. E, como não poderia ser diferente, veio com a colonização” (Piedade, 2017, p. 19). Essa fratura na vivência negra, produzida pela escravização, deixou marcas profundas, estraçalhando famílias e sonhos.

Desse modo, os vestígios denunciam que a menina, Rachel, recusada pela escola, é vestígio de um passado que não passou. “No vestígio, o passado que não passou reaparece, sempre, para romper o presente” (Sharpe, 2023, p. 14). Ela carrega em seu corpo os resquícios da história de exclusão e apagamento que persegue crianças surdas ao serem empurradas à inacessibilidade linguística na escola.

A negação que se ergue à sua matrícula nos alerta sobre como “o motor do racismo” atropela os desejos e planos. Como nos descreve Sharpe (2023, p. 8): “ele trespassou nossos encontros sociais e públicos e também nossa sala de estar. Racismo, o motor que move o navio dos projetos nacionais e imperiais do Estado”. O

racismo causa mortes sucessivas e, por vezes, precoces, pela falta de cuidado e assistência.

Para além do terror, o vestígio nos leva a refletir sobre como se dá existir, formas de viver e se pôr em vigilância. No significado polissêmico do termo wake, somos convidados a resgatar os laços ancestrais, o direito ao afeto e ao cuidado. Nos remete à vigilância inscrita em atos de cuidado individual e comunitário pela vida. Uma lógica de cuidado que pode se revelar por meio da prática de pesquisa, à medida que realizamos a vigília por aqueles que já se foram. Ao nos aproximarmos de Rachel, não a visualizamos como “um sujeito de pesquisa”, mas, nessa diáspora negra, vemos um fio ancestral. Com afeto, vemos a sua coragem no caminho ao dirigir-se ao instituto e a resistência que nos permitiu encontrar os seus vestígios.

Desse modo, compreendemos o vestígio como um método que habita os lugares de memória, "ou seja, pelos repertórios orais e corporais, gestos, hábitos, cujas técnicas e procedimentos de transmissão são meios de criação, passagem, reprodução e preservação dos saberes" (Martins, 2021, p. 71). Assim, rememoramos as narrativas daqueles que disseram não serem aceitos na escola, nas mãos amarradas dos mais velhos para não usar língua de sinais, na mulher negra surda mantida em trabalho análogo à escravidão por mais de quatro décadas no século XXI.

Apesar das manobras de invisibilização, os vestígios resistem. Eles são rasuras e fissuras no arquivo. Eles denunciam o passado-presente que se instaura. O vestígio é o que sobra, o que insiste, o que desafia a narrativa contínua de pleno direito. Dessa forma, re(visitar) os arquivos, para além da atividade de pesquisa, reconfigura os escombros da história em linguagem. É um exercício de sobrevivência e resistência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluimos que a recusa da matrícula de Rachel no Instituto Nacional de Educação de Surdos trata-se de um ato que inscreve no arquivo institucional o racismo e os mecanismos históricos de opressão direcionados aos corpos negros surdos. Esse fato, embora específico, escancara de forma contundente os dispositivos de exclusão que moldam os espaços institucionais, revelando as estruturas excludentes que operam de maneira interseccional.

Ao revisitarmos o arquivo e refletirmos sobre esse acontecimento, torna-se evidente a urgência de se considerar os marcadores sociais como raça, deficiência e

gênero de maneira separada, não isolada. A criança negra surda não é apenas marcada pela surdez, mas por sua raça e gênero. Essas identidades se entrelaçam, produzindo camadas de vulnerabilidade. O caso evidencia como a negação de direitos é sustentada por uma lógica de definição de humano que continua operando segundo parâmetros coloniais.

Ao mobilizarmos o conceito de vestígio para analisarmos esse acontecimento, compreendemos que o arquivo, enquanto repositório da memória, por vezes se constitui como um espaço de silenciamento, onde os horrores vividos por sujeitos são omitidos, distorcidos ou ignorados. Entretanto, os vestígios denunciam os fatos que o arquivo ambiciona apagar. Os vestígios revelam as narrativas silenciadas, os corpos negados, as histórias deixadas à margem.

Revisitar os arquivos, portanto, é desafiar o esquecimento. Ao reinscrever a memória dessa menina negra surda no campo da linguagem, reconfiguramos a ausência em presença por meio da escrita. Recusar o esquecimento é um ato de resistência, de vigília e de cuidado, em que a prática de pesquisa é um compromisso ético com a memória daqueles que foram excluídos.

Escrever sobre Rachel é, portanto, um gesto de (re)escrita. É encontrar nos vestígios um caminho para os corpos, desejos e lutas sob os escombros da história. Um espaço em que o arquivo deixa de ser um lugar de silêncio e exclusão para se tornar um espaço de escuta e um território de memória.

REFERÊNCIAS

AKOTIRENE, Carla. **Interseccionalidade**. São Paulo: Pólen, 2019.

BRITO, C. A. et al. Que corpo é esse? Literatura negra surda, interseccionalidades e violências. **Odeere**, Ilhéus, v. 6, n. 1, p. 209-232, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.22481/odeere.v6i01.8533>. Acesso em: 15 maio 2025.

DERRIDA, Jacques. **Mal de arquivo: uma impressão freudiana**. Tradução de Cláudia Moraes Rego. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2001.

MARTINS, Leda Maria. **Performances do tempo espiralar, poéticas do corpo tela**. Rio de Janeiro: Cobogó, 2021.

PAULA, Wellington Santos de et al. Perspectiva decolonial: um olhar sobre a negritude e a surdez. **Interfaces Científicas – Humanas e Sociais**, Aracaju, v. 10,

n. 1, p. 397-413, 2023. Disponível em:
<https://periodicos.set.edu.br/humanas/article/view/11379>. Acesso em: 25 ago. 2023.

PERUSSATTO, Melina Kleinert. **Como se de ventre livre nascesse: cativo, parentesco, emancipação e liberdade nos derradeiros anos da escravidão.** 2010. 305 f. Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-Graduação em História, Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS, São Leopoldo, 2010. Disponível em: <https://repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/3038>. Acesso em: 22 jul. 2025.

PIEDADE, Vilma. **Dororidade.** São Paulo: Editora Nós, 2017.

ROCHA, Solange Maria. **Instituto Nacional de Educação de Surdos: uma iconografia dos seus 160 anos.** Rio de Janeiro: MEC/INES, 2018. Disponível em: http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/bitstream/123456789/920/1/INES_160anos.pdf. Acesso em: 22 jul. 2025.

ROCHA, Solange Maria. Visitando o acervo do INES – nº 55. **Revista Espaço**, Rio de Janeiro, n. 55, jan./jun. 2021, p. 284-293. Disponível em: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://seer.ines.gov.br/index.php/revista-espaco/article/download/1654/1621/4946&ved=2ahUKEwj9rb6ViNGOAxVulbkGHVeOAjoQFnoECBYQAQ&usg=AOvVaw3M5IWSBuTyiA8Z8AA0Cc0_ Acesso em: 20 jul. 2025

SAUNDERS, Tanya L. Epistemologia negra sapatão como vetor de uma práxis humana libertária. **Revista Periódicus**, Salvador, v. 1, n. 7, p. 102-116, 2017. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/revistaperiodicus/article/view/22275>. Acesso em: 12 mar. 2023.

SHARPE, Christina. **No vestígio: negridade e existência.** Tradução de Jess Oliveira. São Paulo: Ubu Editora, 2023.

STROBEL, Karin. **As imagens do outro sobre a cultura surda.** Florianópolis: Ed. da UFSC, 2008a.

STROBEL, Karin Lilian. **Surdos: vestígios culturais não registrados na história.** 2008b. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2008.